

Ю.М. Осипов в «Пред-ПОСЛАНИИ» к первому тому своего «Русского перепутья» (С. 7).

Она для Запада потому и «сакральная», что против Запада в этой войне ополчилась не только Россия, но и вся природа Земли как целое, т. е. биосфера и планета Земля, имеющие свои собственные гомеостатические механизмы, или, если выразиться попроще механизмы саморегуляции. Это, между прочим, по-своему почувствовал «оракул» мировых «хозяев денег» Дж. Сорос, заявив недавно на Давосском форуме, что экологический кризис климата Земли, как системы, выступает противником, или другими словами — «угрозой», на пути к господству этих мировых «хозяев денег», т. е. власти в «долларовой империи», над планетой, над ее ресурсами, включая и людские ресурсы.

Вот почему по состоянию на начало июня 2024 г. взгляд на «русское перепутье» приобретает онтологическое основание в форме русской научной идеологии, зовущей к Победе над Западом и к ноосферному прорыву человечества, который, я убежден, начнется из России в ближайшее время!

К.В. МОЛЧАНОВ

О некоторых методологических подходах к философии хозяйства Ю.М. Осипова и возможности ее продолжения*

Аннотация. В статье речь идет о поиске начал и контуров особой методологии — методологии изучения философии хозяйства Ю.М. Осипова, которая должна облегчать и агрегировать усилия ученых при анализе его творчества и путей развития России: проблема в том, что для оппонентов материал, излагаемый Ю.М. Осиповым, содержательно во многом остается *потайным* и поэтому недоосмысленным. Наши исследования обозначенного во-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. О некоторых методологических подходах к философии хозяйства Ю.М. Осипова и возможности ее продолжения // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 232—246. DOI:

проса осуществляются на основе диалектики и осмысления некоторых российских дискуссий, касающихся философии хозяйства. Сначала был выявлен ряд положений, концептуально важных для изучения философии хозяйства Ю.М. Осипова, а затем — ряд концептуальных опорных положений и причинно-следственных связей между отдельными ее положениями и его размышлениями. Базовым методологическим положением для обсуждения вопросов, связанных изучением философии хозяйства Ю.М. Осипова, был выбран атрибут. В развитии этого методологического положения также удалось получить *направляющие* исследований и развития философии хозяйства Ю.М. Осипова, обеспечивающие не форматы и рамки, а основу и *устойчивость* движения познания. Однако в итоге вопрос оказался шире: речь идет о методологии не только изучения, но и *продолжения* философии хозяйства Ю.М. Осипова.

Ключевые слова: философия хозяйства, исследование, методология, атрибут, диалектика, российское образование, развитие России.

Abstract. The article deals with the search for the beginnings and contours of a special methodology — the methodology of studying Y.M. Osipov's philosophy of economy, which should facilitate and aggregate the efforts of scientists in analyzing his work and the ways of Russia's development: the problem is that for his opponents the material presented by Y.M. Osipov remains largely hidden in content and, therefore, under-thought. Our research of the issue is carried out on the basis of dialectics and comprehension of some Russian discussions concerning the philosophy of economy. First, a number of provisions conceptually important for the study of Y.M. Osipov's philosophy of economy were identified, and then - a number of conceptual reference points and causal links between its individual provisions and his reflections. The attribute was chosen as the basic methodology position for the discussion of issues related to the study of Y.M. Osipov's philosophy of economy. In the development of this methodological position it was possible to obtain the guidelines for the research and development of Y.M. Osipov's philosophy of economy, providing not formats and frameworks, but the basis and stability of the movement of cognition. However, in the end, the issue turned out to be broader: we are talking about the methodology of

not only the study, but also the continuation of Y.M. Osipov's philosophy of economy.

Keywords: philosophy of economy, research, methodology, attribute, dialectics, Russian education, development of Russia.

УДК 330
ББК 65

1

На международном научном симпозиуме «Россия в актуальном времени», проходившем в МГУ в июне 2024 г., был представлен трехтомник Ю.М. Осипова «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. Избранные тексты, включая и остросюжетные. 1990—2023», и с учетом его содержания обсуждались творчество Ю.М. Осипова и актуальные для России вопросы ее современного состояния и путей ее развития.

Сразу же оговоримся, что, по крайней мере, для нас философия хозяйства и философия хозяйства Ю.М. Осипова — различны, так как это различные совокупности знаний, и это является одним из положений, концептуально важных для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова, а также для ее продолжения — см. далее.

Наверное, практически все вопросы, которые можно было усмотреть в книге, были обсуждены или, по крайней мере, затронуты на симпозиуме и, главное, и далее еще будут обсуждаться, так как имеют большое научное и государственное значение. Единственное, что нам показалось на симпозиуме, так это то, что при всей упорядоченности тем и их содержания в книге, изложение многих выступлений и их обсуждения были весьма хаотичными, так что докладчикам порой даже не получалось раскрыть заявленные ими темы.

Причиной такого положения дел, на наш взгляд, является слишком большой объем и *метафизичность* материала, изложенного в работах Ю.М. Осипова. Содержание его работ, с одной стороны, выстрадано им, является родным ему до последней буквы и поэтому точно и одновременно порой даже поэтично изложено, но, с другой стороны, во всем объеме и красоте так и осталось для участников симпозиума (и других оппонентов) содержательно во многом *потаянным*. Докладчикам на наш взгляд, не хватало общих

концептуальных опорных положений *направляющих* мысль и ход рассуждений, поэтому доклады они и распались на отдельные, порой мало согласующиеся между собой фрагменты. Однако и докладчиков можно понять: глубина и софийность творчества Ю.М. Осипова всем известны, всеми всегда подчеркиваются, но редко когда его рассуждения во всем их объеме охватываются и осмысляются, в том числе по причине отсутствия надлежащего учета согласованных в научном сообществе базовых концептуальных положений, представляемых Ю.М. Осиповым, ему понятных, а для остальных — нередко *неохватных*. Для комментирования творчества Ю.М. Осипова не было и чего-то общего, различаемого всецело и фиксируемого в своих частях как удерживающего докладчиков в конкретной теме своих выступлений.

Для сторонних исследований философии хозяйства Ю.М. Осипова, повторяем, нет чего-то базового (принципов, начал и т. п.), на что можно было бы опираться, и чему можно было бы следовать, концептуализируя проговариваемый материал. Это значительно упростило бы восприятие и изучение философии хозяйства Ю.М. Осипова, которые поэтому должны основываться на некоторых общих опорных положениях, *базовых положениях*: это, например, начала, принципы и т. п. — собственно этому вопросу и посвящается настоящая статья. Речь в ней пойдет как раз о началах особой методологии — методологии изучения философии хозяйства Ю.М. Осипова, которая должна облегчать и агрегировать усилия комментаторов.

Однако вопрос ставится шире: речь идет о методологии не только изучения, но и *продолжения* философии хозяйства Ю.М. Осипова! — да, именно *продолжения*¹, хотя бы потому, что презентованная книга обозначила много вопросов осмысления бытия России и ее развития на ближайшие десятилетия. (В настоящей статье мы приведем лишь некоторые опорные положения рассуждений на обозначенную тему в силу не столько даже ограниченности объема статьи, сколько обеспечения за счет ее краткости мак-

¹ Эта позиция — продолжение философии хозяйства Ю.М. Осипова — нова, так как ранее она не оглашалась никем, даже самим Ю.М. Осиповым, и принципиально важна; это утверждение также является одним из положений, концептуально важных для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова.

симальной прозрачности изложения этой принципиально новой и важной темы.)

2

В первую очередь, в методологическом плане, следует определиться с соответствующим базовым, или опорным, концептуальным положением. Таковым нами был выбран *атрибут*, ибо другие методологические положения, такие как, например, принцип, постулат, свойство и т. п., как будет следовать из излагаемого ниже материала, не подходят.

Согласно многочисленной научной литературе в целом считается, что атрибут понимается как существенный, неотъемлемый признак. Но если углубиться в многочисленные научные исследования и трактовки этого термина, то становятся понятными неизбежная противоречивость и запутанность этого термина в науках и неорганичность каждого его научного определения. В целом следует отметить, что существует слишком уж много пониманий термина «атрибут», ибо за тысячелетия осмысления окружающего мира, поиска эффективных гносеологических инструментов его исследования и попыток сформулировать наиболее адекватные соответствующие понятия человеческая цивилизация выработала очень уж много определений атрибута, что с учетом неоднозначности коннотаций и неточности переводов весьма запутало ситуацию. При анализе же столь *тонких* творений, как философия хозяйства Ю.М. Осипова, нельзя надеяться на хотя бы удовлетворительное одинаковое понимание всеми оппонентами различных фундаментальных определений и терминов. Кроме того, язык Ю.М. Осипова утончен, и возвышен и сам должен был бы быть предметом отдельного изучения, которого, однако, до сих пор нет (это, кстати, на наш взгляд, тоже является как одной из причин явного недопонимания творчества Ю.М. Осипова со стороны научного сообщества, так и одним из положений, концептуально важных для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова). Поэтому для обсуждения вопросов, связанных с нашим исследованием философии хозяйства Ю.М. Осипова, следует должным образом оговорить понимание базового для него положения — *атрибута*, достаточного для настоящей статьи (а не для отдельного исследования самого атрибута).

Для настоящей статьи, как станет далее достаточно остановиться на том, что атрибут понимается как безотносительный, однозначный, объективный, сущностный, самодостаточный, неотъемлемый признак. Этого вполне достаточно для первичного понимания смысла и концептов методологии изучения философии хозяйства Ю.М. Осипова и ее комментирования.

Добавим: именно приведенное понимание атрибута позволяет получить в его развитиях *направляющие* исследований философии хозяйства Ю.М. Осипова, обеспечивающие не форматы и рамки, а основу и *устойчивость* движения познания и не ограничивающие свободу размышления и простор этих исследований, что принципиально важно и для философии хозяйства Ю.М. Осипова, и для ее анализа, и для ее продолжения; тезис о направляющих исследованиях, а не о регламентации исследований является принципиально важным для изучения объемного и во многом трансцендентального творчества Ю.М. Осипова, что также стало причиной акцентирования именно атрибута, а не начала, принципа или еще чего-то подобного.

3

Начнем с определения базы наших рассуждений — с указания ряда атрибутов исследования и продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова, важных для ее понимания и осмысления. Отдельно отметим то, что они присущи философии хозяйства Ю.М. Осипова или выводятся из нее.

Первым атрибутом является *софийность*.

Сразу следует отметить, что София — весьма сложное, глубокое понятие. Его нельзя считать научным или даже просто строгим понятием, и поэтому довольно частое использование этого понятия Ю.М. Осиповым заслуживает особого внимания, тем более что *в данном случае* оно квалифицируется как атрибут.

София многими понимается по-разному. Ее исторические, онтологические, гносеологические и другие аспекты составляли предметы многих дискуссий. Издавна, еще со времен *Ветхого Завета*, София понималась не только как Премудрость (Притч. 1:20—26), но и в качестве принципа (Притч. 1:7) или космического творческого начала (Притч. 3:19, 20), что в совокупности и дает непосредственное основание для того, чтобы трактовать ее как атрибут.

Отдельно отметим, что в широком смысле Софию можно понимать не только как принцип, начало и мудрость, но и как духовное основание и разумность, о которой будет сказано далее.

Вторым атрибутом является *русскость*, ставшая, на наш взгляд, основным понятием творчества Ю.М. Осипова, по крайней мере, в последние десятилетия и достаточно подробно рассмотренная им (см., например: [3]).

В силу важности и диалектичности указанного атрибута приведем несколько цитат, чтобы дать понимание русскости, согласно Ю.М. Осипову, и ее важности для него самого и соответственно для понимания и исследования его творчества.

«Что же это такое русские со своей треклятой русскостью?» — таким вопросом задается Ю.М. Осипов как бы со стороны оппонентов [3, 58] и сам отвечает: «русские... качественно неопределимы, строго никак не выражены, схематично не очерчены, системно не собраны. Русские, в общем-то... никакие!.. но при всем при этом очень жизнеспособные, подвижные, сметливые... Русские — самые непосредственные метафизики» [3, 58]. «Они живут более для чего-то другого, не этого, не окружного. Их манит даль, высь, запределье. Это люди из Ничто!» [3, 59]. «Идея русским дороже материи, никакая земная идея их не устраивает, а потому русским мила... э-э... какая-то очень уж идеальная идея, которой у людей нет, но ради которой только и стоит жить, точнее — не так жить, а как ждать, как раз того, о чем и помыслить-то нельзя... потому русскость — некое неотмирное ничто, которое в то же время и неизвестное нечто, удерживающее русского на земле, в этом мире, но при неперменном условии временности своего земного, сиюминутного присутствия» [3, 59].

Понятие русскости нельзя исключать при анализе работ Ю.М. Осипова потому, что оно пронизывает их, даже если не упоминается явно, и своим конкретным метафизическим возвышенным смыслом отличает их от многих других работ, даже религиозного толка. А так как русскость неизбежно является неотъемлемым важнейшим моментом творчества Ю.М. Осипова, то мы и считаем ее именно атрибутом его философии хозяйства.

Третий и четвертый атрибуты — это *хозяйственность* и *историчность*, определяющие *содержание* философии хозяйства Ю.М. Осипова. В философии хозяйства Ю.М. Осипова рассматри-

ваются бытие, жизнь и хозяйство, а хозяйство является, по сути, бытием человека и в своих *проистеканиях* и *изменениях* определяет историчность, причем не застывшую в фактах, а живую, движущуюся историчность (ее постоянное *становление*, можно даже сказать *возрождение*; это так же является одним из положений, концептуально важных для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова), манифестирующую *бытие истории* русских, что многократно и по-разному акцентируется в работах Ю.М. Осипова (см., например: «Россия в пути» (2002), «Россия, вперед!» (2010), «Россия на пути к России» (2018)). Эта живая историчность важна не только сама по себе, но и как неотъемлемый указующий акцент в философии хозяйства Ю.М. Осипова, т. е. именно как ее атрибут.

Заметим, что мы указали историчность и хозяйственность *совместно*, так как они важны не только сами по себе, но и в своем *сочетании*, знаменующем содержание философии хозяйства Ю.М. Осипова, причем именно в этой паре проявляется очень важное *различие* — различие творчества Ю.М. Осипова от его (сторонних) исследований. Эти обсуждения будут малопродуктивны без учета еще одного атрибута, важного для раскрытия содержания философии хозяйства Ю.М. Осипова (а также для ее исследования и для ее продолжения), — *формы*.

Итак, пятый атрибут — это *форма*, о которой следует сказать несколько слов в силу ее концептуальной значимости.

В античной философии форма рассматривалась как нечто самодостаточное, как то, что создает из материи вещи и даже является фактором их совершенствования. В современных науках обычно форма понимается как внешнее выражение содержания, как принцип организации, упорядочивания содержания, т. е. форма — это нечто внутреннее и трансцендентальное, и она может даже пониматься как система устойчивых связей предмета. А вот в соотношении с материей форма понимается как сущность, поэтому-то материя и реализуется посредством формы...

Важное значение имеет опосредованный аспект нормы, указанный Гегелем: «форма как самостоятельный феномен есть... снимающее себя противоречие» [1, т. 5, 536]. То есть необходимо учитывать не только противоречие, но и *снятие*, некоторое изменение, что выглядит nonsensом для наук, не говоря уже о том, что категория «снятие» в науках корректно не определена. При этом следует

учитывать также и такое гегелевское утверждение о форме, важное для рассуждений об исследовании и продолжении философии хозяйства Ю.М. Осипова: «Во-первых, она, как рефлектированная внутри себя, есть содержание; во-вторых, она, как неректифицированная внутри себя, есть внешнее, безразличное для содержания существование» [1, т. 1, 224]. Иными словами, для формы важно изменение, что и не относится в науках к форме и не применяется при ее определении: понятие формы используется в науках непосредственно — без изменения, не раскрывая сущность вещей и суть их развития...

Подчеркнем, что для методологии исследования и продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова принципиально важно совместное рассмотрение (категорий) содержания, движения и формы.

Шестым атрибутом в сферах исследования и продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова является *действительность*.

В большинстве случаев под действительностью понимается вся окружающая человека реальность, включая не только физические объекты, но и всё, что было обретено в ходе развития цивилизации: знания, мораль, государство, законы и т. д. Важно понимать, что действительность не является неизменной: она постоянно развивается и обогащается. Обычно термин «действительность» противопоставляется «невозможности», а не понятиям «иллюзия», «фантазия» и т. п. При этом следует также учитывать и то, что у Ю.М. Осипова имманентно подразумевается еще и такая категория, обычно игнорируемая науками, как «желаемое», придающая особый субъективный, порой весьма эмоциональный оттенок его творчеству, однако, главное, обогащающая его (по нашему мнению, это существенная метафизическая находка Ю.М. Осипова, с которой, правда, следует обращаться, как и он, — сердечно и осторожно, что хотя и ненаучно, но так красиво и духовно... как и должно быть при рассуждениях о России...). И хотя не все желаемое, похоже, возможно, но в этом противостоянии зарождается истина, которая проглядывает, и то, что она есть, вдохновляет, мы думаем, прежде всего, самого Ю.М. Осипова, а других захватывает. И дело даже не в том, что *возможное может стать действительным*: у Ю.М. Осипова, как нам видится, все дело, в основном, в *надежде* — в моменте, усиливающем «желаемое»...

При рассуждениях о философии хозяйства Ю.М. Осипова *действительность* следует понимать в смысле философии Гегеля (как единство сущности и существования [1, т. 5, 636], что принципиально отличает ее от хозяйства) и, главное, как непосредственно следующую из софийности — при сужении софийности, мудрости, во всеобъемлющую разумность, с учетом следующего: «Что разумно, то действительно» [1, т. 7, 15]. И противоречия тут нет, ибо, как обычно считается, «мудрость» характеризует, скорее, метафизическую, даже сакральную, сферу человеческой жизни, о которой пишет Ю.М. Осипов, в то время как «разум» — ментальную и ее производные.

Другие атрибуты наших рассуждений в сферах исследования и продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова (например, упоминаемые Ю.М. Осиповым (см. выше) определенное становление, определенное отрицание, противоречия и др.) в настоящей статье мы рассматривать не будем, чтобы не *заслонять* методологическими подробностями фактически *будущих* исследований обозначаемые *сейчас* положения и излагаемые далее выводы статьи и их новизну (см. далее).

4

Первоначально предполагалось осмыслять продолжение философии хозяйства Ю.М. Осипова на основе *системы философии Гегеля*. Иными словами, предполагалось, агрегируя имеющийся материал философии хозяйства Ю.М. Осипова как единое целое, как это сделал Гегель в *Энциклопедии философских наук*.

Но в процессе исследований была обнаружена двойственная *позиция* — имеющая характеристики начала в смысле *науки логики* Гегеля, но не абстрактного, а конкретного — опредмеченного русскостью: эта позиция представляет собою налично сущее, или *нечто*² [1, т. 5, 108].

Эта позиция важна для понимания не только русскости, но и в методологическом смысле в смысле *бытия, ничто* и *становления* составляют *начало*, однако в данном случае не абстрактное начало,

² В статье выделен курсивом термин гегелевского учения о бытии. *Нечто* — это наличное бытие, равное самому себе благодаря снятию различия, налично сущее как простое сущее соотношение с собою [1, т. 5, 108].

а опредмеченное русскостью начало, т. е. *определенное начало*, некое частное начало — *нечто* (это также является одним из положений, концептуально важных для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова)³. Если Гегель в своем труде «Наука логики» определил универсальное начало, то Ю.М. Осипов манифестировал определенное начало. Но можно ли с него начинать исследования? Любые, конечно же, нет, нельзя, например, заново начать построение философии хозяйства Ю.М. Осипова, ибо именно в ней оно определяется, а вот в смысле продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова — можно и даже нужно, правда, с учетом более тонких категорий и положений, раскрытых в современной диалектике, но для настоящей статьи вполне достаточным будет утверждение Платона о том, что начало исследования не может рассматриваться как предположение, а должно быть обосновано, ибо разумное познание свои предположения «не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только предположения как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, которое уже не предположительно» [4, 293].

Это обоснование и было обозначено Ю.М. Осиповым в рассуждениях о русскости, причем *полагающих* не только начало, но и надлежащую определенность некоторому *нечто* и, соответственно, *последующим* исследованиям: познание философии хозяйства развивалось от ранних рассуждений Ю.М. Осипова, определивших русскость, а теперь оно идет к началу продолжения его философии хозяйства. При этом для настоящих рассуждений абсолютное начало понимается в определенном значении — в смысле продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова — как определенное начало как *нечто*, главным свойством которого является ставшее конкретным становление, или изменение [1, т. 5, 110], обуславливающее *другое*, или именно продолжение.

Таким образом, продолжение философии хозяйства Ю.М. Осипова должно и будет начинаться с некоторого начала, обоснованного им же (иначе нельзя будет говорить именно о ее продолжении, хотя иные исследования вообще возможны, но это

³ То есть имеется в виду определенное конкретное начало, а не гегелевское всеобщее начало, так как речь пойдет, в первую очередь, о продолжении *национальной* по своему существу философии хозяйства Ю.М. Осипова.

уже будут принципиально другие исследования, быть может, вообще не из области философии хозяйства).

Итак, 1) начало продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова *положено* и обосновано им самим; 2) известны ход и методология познания, хотя бы в смысле пути познания, указанного Гегелем в его труде «Наука логика»; 3) определены атрибуты и позиции, манифестирующие *содержание* философии хозяйства Ю.М. Осипова, т. е., соответственно, позиции его продолжения.

Таким образом, обозначенное выше *начало* важно не только для продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова, но и для развития вообще темы русскости, что актуально и составляет предмет отдельного исследования. При этом примечательно, что развитие темы русскости с обсужденного определенного нами начала обуславливает в русле труда Гегеля «Наука логики» развитие рассуждений о сущности и понятии, с выяснением смысла, истины и идеи русскости — истины русскости и ее идеи как *идеи русского мира* — вопросов, давно волнующих умы россиян, да и для всего мира важных...

5.

Что касается выводов, итогов и новизны обозначенных рассуждений, то они таковы.

Во-первых, по итогам анализа многочисленных статей и докладов о философии хозяйства Ю.М. Осипова нами был сделан вывод о необходимости ее системного исследования и развития, причем на базе характерных для нее моментов.

Во-вторых, определен ряд фундаментальных положений исследований философии хозяйства Ю.М. Осипова и ее развития, предельно важных как самих по себе, так и для развития познания, по крайней мере, для современной диалектики, в первую очередь, следующие:

- обозначенные атрибуты, которые подлежат отдельному исследованию;
- момент связи атрибутов, который очень важен в методологическом плане;
- ряд акцентированных по тексту положений, концептуально важных для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова;

- *российственность*⁴, актуальная для *всемирной истории* в ее современном рассмотрении;

- ряд софийных, сакральных и духовных положений, важных для *феноменологии духа*;

В-третьих, в силу обозначения атрибутов и характерных для философии хозяйства Ю.М. Осипова моментов, которые следует понимать не иначе, как некие формальные параметры, целесообразно использовать и другие подходы и даже программные средства вроде информационных технологий (например, тот же *Data Mining*, которую можно понимать, в частности, как извлечение скрытых, неочевидных, знаний в процессе анализа больших объемов данных [5], что как раз и составляет суть исследований *потопной* философии хозяйства Ю.М. Осипова). Возможность применения формальных инструментов и даже программных средств для исследования философии хозяйства Ю.М. Осипова — это одно из принципиально новых положений, полученных нами, важных для организации перспективного интенсивного познания, нужного для развития знаний.

В-четвертых, актуализировано утверждение о продолжении философии хозяйства Ю.М. Осипова, что является еще одним из принципиально новых положений, полученных в наших исследованиях; оно является не только краеугольным, но и стратегически важным для ряда областей познания, причем не только для философии хозяйства.

Продолжение философии хозяйства Ю.М. Осипова имеет два принципа реализации:

- первый — логический⁵ — путем развития материала философии хозяйства Ю.М. Осипова за счет применения гегелевских фигур умозаключений (но никак не за счет ресурсов общепринятой логики);

⁴ *Российственность* — это термин современной диалектики, однако не противоречащий философии хозяйства Ю.М. Осипова, который указывал даже на оппозицию русского и российского, например: «Петр I построил не русскую империю, а... российскую» [3, 57].

⁵ Но только не в смысле общеизвестной научной *обыкновенной логики* (термин Гегеля), содержание которой великий мыслитель удостоил *презрения* [1, т. 5, 30], а в соответствии с положениями *трансцендентальной логики* Канта и *спекулятивной логики* Гегеля, а также разрабатываемой нами недиалектической *действительной логики*.

• второй — диалектический — в смысле применения познания на пути, указанном Гегелем в его труде «Наука логики», к определенному началу — *нечто*, опредмеченному русскостью, с учетом ряда фундаментальных положений, обнаруженных в рамках осмысления исследования и продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова.

В-пятых, на основе каждого из двух указанных выше принципов (концептов) продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова и с учетом обозначенных фундаментальных положений ее исследований возможно реализовать несколько направлений (дисциплин) как исследования, так и продолжения философии хозяйства Ю.М. Осипова.

В-шестых, предполагаются исследования корреляции понятия «российственность» и общественного устройства открытой нами новой общественно-экономической капиталистической формации — *индустриального социального общества* [2].

В-седьмых, обозначается подход к познанию истины русскости и ее идеи как идеи русского мира.

Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 14 т. М.; Л., 1929—1959.
2. Молчанов К.В. Индустриальное социальное общество как актуальная форма развития современного капитализма // Философия хозяйства. 2014. № 1. С. 209—221.
3. Осипов Ю.М. Русский вопрос // Философия хозяйства. 2014. № 3. С. 55—63.
4. Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994. 656 с.
5. Witten I.H., Frank E., Hall M.A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems). 3rd ed. Elsevier, 2011.

References

1. Gegel' G.V.F. Soch.: V 14 t. M.; L., 1929—1959.
2. Molchanov K.V. Industrial'noe social'noe obshchestvo kak aktual'naya forma razvitiya sovremennogo kapitalizma // Filosofiya hozyajstva. 2014. № 1. S. 209—221.

3. *Osipov YU.M.* Russkij vopros // *Filosofiya hozyajstva*. 2014. № 3. S. 55—63.

4. *Platon*. *Sobr. soch.*: V 4 t. T. 3. M., 1994. 656 s.

В.В. ЧЕКМАРЕВ

**Трансформация разрушительного типа бытия человека
в созидательный (об А.В. Бузгалине)***

Аннотация. В статье раскрываются функционально-системные требования к нормам мышления и исследовательской деятельности политэкономов, а также демонстрируется модель функциональной перевязки сфер деятельности и логические приоритеты общественного развития. Методологическим основанием размышлений явилось квантование будущего как грядущего.

Информационное основание — факты жизни и деятельности выдающегося ученого и организатора политэкономического пространства экономической науки профессора Александра Владимировича Бузгалина (1954—2023).

Ключевые слова: политическая экономия, А.В. Бузгалин, будущее как грядущее.

Abstract. The article reveals the functional and systemic requirements for the norms of thinking and research activities of political economists, as well as demonstrates the model of functional ligation of spheres of activity and logical priorities of social development. The methodological basis of the reflections was the quantization of the future as the future.

The informational basis of the material is the facts of the life and work of the outstanding scientist and organizer of the political economic space of economic science, Professor Alexander Vladimirovich Buzgalin (1954—2023).

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чекмарев В.В. Трансформация разрушительного типа бытия человека в созидательный (об А.В. Бузгалине) // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 246—264. DOI: